

Llao Llao: luxuoso, pampeiro, moderno, tudo junto e misturado

Marta Silveira Peixoto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
marta@martapeixoto.com.br

Resumo:

O Hotel Llao Llao (1936-38), projeto de Alejandro Bustillo, foi concebido como uma casa de campo de proporções excepcionais e fazia parte de uma empreitada bem maior, que pretendia transformar Bariloche em uma cidade pitoresca de montanha. Os interiores estiveram a cargo do próprio arquiteto em conjunto com a empresa COMTE, que trouxe a colaboração do decorador francês Jean-Michel Frank. Eles teriam que desenvolver uma linha de móveis rústicos, sólidos e que não fizessem maior conexão com nenhum dos estilos tradicionais estrangeiros de campo ou montanha europeus, nem dos novos estilos semelhantes criados na América do Norte naquela época. Os móveis do Llao Llao deveriam ser originais, com madeiras e couros locais, com desenho de linhas simples e severas e estofamento de couro de animais nativos. A intenção essencial era o uso de materiais locais e desenhos inéditos. Mas, assim como o projeto do edifício, o mobiliário do Llao Llao também atestava seu alinhamento aos tempos modernos além de amparar-se nos modelos tradicionais. Bustillo e Frank compartilhavam o entendimento de que fazer uma obra ao mesmo tempo contemporânea, luxuosa e local não implicava na adoção de um cardápio determinado de formas, mas no uso de soluções autênticas, coerentes e articuladas não apenas com sua utilidade, mas também com os processos e materiais de sua execução. E que da atemporalidade e simplicidade do classicismo deveria ser extraída a base para um estilo que mantivesse valor e resistisse àqueles tempos de mudança para fundar sobre ela uma nova - mas não inventada - arquitetura argentina. A observação atenta do projeto e de seus interiores ampara a comprovação deste argumento.

Palavras-chave:

Llao Llao, Alejandro Bustillo, Jean-Michel Frank.

Abstract:

The Hotel Llao Llao (1936-38), designed by Alejandro Bustillo, was conceived as a country house of exceptional proportions and was part of a much more significant undertaking, which intended to transform Bariloche into a picturesque mountain town. The interiors were in charge of the architect himself in conjunction with the company COMTE, which brought in the collaboration of the French decorator Jean-Michel Frank. They would have to develop a collection of rustic and solid furniture that made no connection to any of the traditional foreign country styles of Europe, or to the similar new ones created in North America at that time. Llao Llao's furniture should be original, with local wood and leather, with severe and austere lines and leather upholstery of native animals. The essential intention was to use local materials and unpublished drawings. However, like the design of the building, the furniture of Llao Llao also attested to its alignment with modern times as well as supporting traditional models. Bustillo and Frank shared the understanding that creating a hotel at the same time contemporary, luxurious and local did not imply the adoption of a menu determined in ways, but in the use of authentic, coherent, and

articulated solutions not only with its usefulness but also with the execution processes and materials. Moreover, from the timelessness and simplicity of classicism, the basis for a style that maintained value and resisted those changing times should be extracted to finding a new - but not invented - Argentine architecture. Careful observation of the project and its interiors supports the proof of this argument.

Keywords:

Llao Llao, Alejandro Bustillo, Jean-Michel Frank.

Llao Llao: luxuoso, pampeiro, moderno, tudo junto e misturado

O projeto para o hotel Llao Llao foi escolhido em um concurso, em 1936, e foi inaugurado em 1938. O arquiteto da obra é Alejandro Bustillo (1889-1982), um argentino bastante reconhecido por seus compatriotas que foi autor de mais de 200 edifícios em seu país e também na Europa. Era um admirador confesso da cultura grega e respeitava tudo aquilo que pregava a *École des Beaux-Arts*. Apressadamente, poderia ser definido como um clássico. Seu irmão Exequiel fazia parte de um grupo de oligarcas nacionalistas argentinos em uma prolongada permanência em Paris, em 1930, a espera da queda de Hipólito Yrigoyen para retornar ao país natal, quando escutaram um relato sobre o lago Nahuel Huapi. Ficaram tão impressionados que se comprometeram formalmente a conhecer a área quando voltassem. E foi o que aconteceu.

Depois de uma primeira viagem de reconhecimento a Bariloche, Exequiel comprou um bom pedaço de terra e não saiu mais de lá, investindo muito no desenvolvimento da região. Ele foi o primeiro responsável pela administração de Parques Nacionais, em 1934, assim como participou na elaboração da lei que criou essa entidade, em 1933. A lei se enquadrava em uma política pública de consolidação territorial através da formação de assentamentos estáveis, com o objetivo de garantir a soberania argentina nas zonas de fronteira mediante sua colonização. A ideia era transformar os parques nacionais em instrumentos de “argentinização” do território através de ferramentas concretas, como o estilo arquitetônico, a exploração do turismo e obras de infraestrutura.

O primeiro parque proposto pela nova lei foi o Nahuel Huapi, concebido com uma proposta nada popular de promoção de turismo de elite com esportes de inverno. Como presidente da Parques Nacionais Exequiel foi o responsável pela organização do concurso para o hotel Llao Llao. Na época, a arquitetura consumida pela elite Argentina se identificava com o classicismo, entendido como solução frente ao embate de historicismos e como uma marca distintiva que encontrava, no renascimento francês, uma distância evidente daquilo que era da preferência dos imigrantes e novos ricos. Mas no interior era diferente e havia uma prevalência do pitoresco e nativo. No caso específico da Patagônia, as primeiras construções foram feitas totalmente em madeira, com tecnologia vinda do Chile. Eram usados pedaços planos, como telhas, de um pinheiro – *tejas de alerce*, técnica típica da Patagônia argentina e chilena - com os quais se faziam tanto os revestimentos de parede como de teto, em uma estrutura de *balloon frame*. Essas construções se misturavam com os edifícios pré-existentes de chapa metálica, tecnologia tipicamente inglesa.

Com o incentivo ao crescimento da região, o trabalho de serraria e da construção com madeira ganhou sofisticação - como habilidosos encaixes macho e fêmea - e apareceram as bases de pedra. O chamado estilo Bariloche, a novidade difundida pela Parques Nacionais, era uma evolução da tecnologia local utilizando cânones clássicos, que pretendia transformar Bariloche em uma cidade pitoresca de montanha, a Suíça argentina. A ideia era criar uma rusticidade refinada em um cenário grandioso; atingir

um nível de luxo que não fosse incompatível com o meio. E Alejandro foi o encarregado da arquitetura nessa empreitada.

Os irmãos Bustillo eram de família rica de fortes raízes americanas, filhos do médico José Maria Bustillo e de Maria Luisa Madero, ela descendente de Túpac Inca Yupanqui e Huayna Cápac. Depois de passarem boa parte de sua infância em estâncias pampeiras, Alejandro fez os estudos secundários no Instituto Politécnico Superior. Mais tarde ingressou na escola de arquitetura que era vinculada à *Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* da *Universidad Nacional de Buenos Aires*, de clara orientação academicista. Lá foi aluno de “beauxartianos”, ecléticos e entusiastas do neoclassicismo francês. Após uma interrupção para dedicar-se à pintura, se formou arquiteto em 1914. Seus primeiros projetos foram estâncias, galpões e outras obras de infraestrutura agrícola na região do Pampa, onde fixou residência. Em 1921, depois de uma rápida estadia em Buenos Aires, mudou-se para uma temporada de dois anos em Paris – fato bastante comum em seu grupo social –, período em que estreitou laços com sua clientela, como o banqueiro Carlos Alfredo Tornquist, para quem projetou casas na capital argentina, em Paris e Bruxelas. Eram edifícios adeptos de padrões bourbonistas, resultante da adaptação das residências nobres rurais da França, com plantas de disposição protocolar e percursos cerimoniais. Nessa época, apesar de uma certa severidade clássica e manejo comedido dos volumes, era perceptível uma proliferação de detalhes do repertório eclético naquilo que ele projetava.

Com o tempo, entretanto, sua obra foi se direcionando a uma versão mais minimalista do neoclassicismo, que era chamada por alguns de estilo francês moderno. Foi um processo de amadurecimento e é importante considera-lo para além de uma mera simplificação da Restauração Bourbon. Se configurava uma síntese em seu trabalho, que bebia tanto em fontes acadêmicas e na sobriedade clássica, como nos requerimentos telúricos do Pampa aprendidos de sua relação com as estâncias. Era o que ele mesmo chamava de funcionalismo estético e exemplificava com o Partenon de Atenas, que ele dizia ser “um rancho monumental e requintado”. Em 1930 se consolidaram suas ideias mais radicais de simplicidade e austeridade, quando ele construiu casas brancas, de volumetria simples, com predomínio de linhas horizontais, quase sem nenhum ornamento, com maiores aberturas e com móveis metálicos no interior. Nesse percurso é obrigatório referir-se à casa de Victoria Ocampo, de 1928, apesar da relação tensa entre cliente e arquiteto e das polêmicas a respeito da obra. Entretanto, ao longo dessa década, foram os encargos oficiais que lhe permitiram colocar em prática suas ideias a respeito de uma arquitetura monumental argentina. É nesse ponto de sua carreira que projetou o Llao Llao.

O hotel, grande no tamanho e na pretensão, era um imenso *chalet* normando de múltiplos telhados de grande pendente, de imagem pitoresca, mas compositivamente simétrica, com uma planta em forma de “H” e um corpo central elevado sobre um *cour d'entrée* protegido do vento pelas alas laterais. Esse gesto de acolhimento não era inédito na obra de Bustillo e era coerente com sua sensibilidade barroca. Disposto em uma colina, entre lagos e com a montanha ao fundo, colocava-se na paisagem de maneira admirável, ao mesmo tempo imponente e completamente adaptado ao lugar. Por outro lado, sua construção teve forte impacto ambiental: foram destruídas 5000 árvores para sua execução. Iniciada a execução em 1936, depois de dois anos e muita movimentação de terra, a inauguração do hotel aconteceu em 9 de janeiro de 1938 e o primeiro grande baile foi em 31 de dezembro daquele ano.

Fig. 1- Imagens obtidas em “Archivo visual patagonico”
<https://www.flickr.com/photos/archivovisualpatagonico>

Seguindo diretrizes acadêmicas, o edifício de madeira se erguia sobre um robusto muro de pedra. Esse era um gesto cenográfico, uma adequação controlada da obra a seu propósito, um hotel de montanha, com toda carga romântica - além de estratégica - que está envolvida no tema. O projeto original tinha alguns núcleos de concreto armado, mas a maioria das paredes eram construídas integralmente com madeira e revestidos de *tejas de alerce*, aos moldes da tradição local, o que acentuava seu caráter contextualista. Além disso, a volumetria quebrada e complexa, as proporções e o acabamento rústico contribuíam para essa harmonização com os volumes, as texturas e cores e do entorno rochoso.

O edifício possuía um núcleo central que concentrava os acessos principais e o hall de entrada, que tinha papel protagonista no partido e se estendia até a varanda. Acima dela ficava a suíte presidencial, em posição dominante. O edifício tinha cinco pavimentos e nos corpos laterais estavam os duzentos quartos. O salão de baile e o restaurante ficavam nos pontos do térreo com as vistas mais privilegiadas. A parte dos serviços era bastante complexa e atendia tanto a requerimentos técnicos quanto às necessidades programáticas de um hotel de luxo da época, como o fato de os hóspedes trazerem seus próprios empregados. Para isso alguns dos quartos podiam comunicar-se internamente, conformando áreas independentes, inclusive com acesso próprio, e os empregados pessoais contavam com alojamentos especiais no sótão da ala sudeste. Devido ao fato de que as estadias eram de meses, ou até anos, o hotel contava com área comercial, esportiva, recreativa e cultural; aquilo que mais tarde passou a chamar-se de *resort*.

Os interiores foram projetados por Bustillo em coautoria com a empresa COMTE, com quem ele já trabalhara muitas vezes anteriormente. Junto com a COMTE veio Jean-Michel Frank. O decorador francês havia se destacado no cenário parisiense em meados da década de 1920, quando foi considerado “a última palavra no moderno” e o recriador do móvel francês. Mas sua obra não se encaixava facilmente na retórica utilitária, funcionalista e anti-ornamento, muito menos no discurso que criminalizava o luxo; ao contrário. Apesar de seus clientes serem artistas e patronos de artistas com ideias sociais progressistas, para ele era tudo uma questão de gosto e não de discurso político. No assunto do gosto, sua maior referência foi Eugenia Errázuriz (1860-1951), a bela e elegante magnata de origem chilena - nascida na Bolívia quando sua família explorava minas de prata. Ela mudou-se para Santiago ainda pequena e é lá que se casará com Errázuriz, um rico produtor de vinhos - além de pintor. Decidem morar em Paris e lá ela tornou-se importante patrocinadora e referência do mundo das artes e da decoração.

Para Eugenia elegância era eliminação. E se essa era a verdade de Eugenia, era também de Jean-Michel, que banuiu tudo aquilo que não era a essência do objeto. Ironicamente, a obra com a qual ele se sobressaiu no refinado ambiente francês, o

apartamento Noailles, foi concluído em 1925, mesmo ano do projeto de Le Corbusier para o pavilhão do L'Esprit Nouveau. No projeto havia muito pouco mobiliário, materiais incomuns e cores suaves, com total aprovação dos clientes, principalmente da proprietária, a Viscondessa de Noailles. Despojamento e simplicidade eram, para uma elite específica, uma estética radicalmente chique. Enquanto Le Corbusier propunha um novo tipo de luxo que fosse acessível ao homem comum, Frank projetava a “pobreza para milionários, trágica simplicidade”, na declaração de sua amiga Coco Chanel.

Em 1928, em Paris, Frank foi apresentado por Eugenia a Ignacio Pirovano e, desde então, começaram a trabalhar juntos frequentemente. O argentino, que tinha parentesco com a família Errázuriz, era neto de um importante cirurgião de mesmo nome que ingressou e enriqueceu ainda mais no mundo agropecuário. Ignacio, o neto, além de herdeiro de uma fortuna, era advogado e conciliava interesses artísticos e agropecuários. Estudou pintura em Paris e Buenos Aires e, mais tarde, será diretor do Museu Nacional de Artes Decorativas por muito tempo, além de destacar-se como colecionador de obras de arte. Em meio a tudo isso, criou o grupo COMTE junto com os arquitetos Mariano Mansilla Moreno, José Enrique Tívoli e seu irmão, o também advogado Ricardo Pirovano. A ideia deles era provocar o ambiente tradicional da decoração argentina dos anos trinta com a instalação de uma loja de móveis, em pleno centro da capital. Os interesses da empresa (que também funcionaria como galeria de arte) e de Ignacio, em particular, estavam relacionados ao desenvolvimento de novos conceitos, principalmente a respeito do desenho industrial e da ambientação.

Ignacio havia se impressionado demais com as palestras de Le Corbusier em Buenos Aires, em 1929. Tanto que procura negociar com ele para que colabore com a COMTE, mas as tratativas não deram certo. Segundo o próprio Ignacio, sua intenção era atender a uma clientela de elite, enquanto Le Corbusier estava interessado em habitação social. Por outro lado, enquanto o suíço usava mobiliário padrão da Roneo, Jean-Michel Frank desenhava uma escrivaninha revestida com couro Hermès, o que se encaixava muito melhor no perfil da COMTE. De fato, a loja que Jean-Michel Frank abriu com o talentoso marceneiro Adolph Chanaux em 1932, em plena Rue du Faubourg Saint-Honoré, em Paris, teve uma boa parcela de influência na criação do grupo e a admiração de Ignacio por ele era declarada. Assim, eles começaram a importar as peças de Frank e trabalharam juntos frequentemente, entre 1932 e 1941 (ano da morte – suicídio - do francês). Quando implementaram fabricação própria, Frank desenhava especialmente para vender na COMTE, para aquela clientela formada por uma seleta elite econômica e cultural argentina - como Santiago Soulas e Jorge Born -, então amparada pelo *boom* econômico que animou o país no entre-guerras. Com ele, o prestígio da vanguarda francesa e a influência da *Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes* de 1925 foram incorporados ao grupo argentino. Em 1932 eles ganharam a encomenda da decoração e mobíliação do Llao Llao. Dessa forma o hotel entra na vida de Jean-Michel Frank e ele, na de Alejandro Bustillo.

A respeito da proposta geral, Pirovani declarou que não existia nenhum móvel anterior de referência e que, para ele, a região dos lagos esperava o “homem atual desde a pré-história para desenvolver todo seu potencial, uma obra cem por cento argentina”. Então, eles teriam que desenvolver uma linha de móveis rústicos, sólidos e bem desenhados, que não fizessem maior conexão com nenhum dos estilos tradicionais estrangeiros de campo ou montanha europeus, nem dos novos estilos criados na América do Norte. Os móveis do Llao Llao deveriam ser originais, com madeiras e couros locais, com desenho de linhas simples e severas e estofamento de couro de animais nativos, como a capivara, os cavalos tordilhos e as vacas Aberdeen e Angus. A intenção essencial do projeto de mobiliário era concretizar uma obra fundamentada no uso de materiais locais e desenhos inéditos.

Fig. 2 - Imagens obtidas em “Archivo visual patagonico”
<https://www.flickr.com/photos/archivovisualpatagonico> e fotos da autora.

Mas, assim como o projeto do edifício, a coleção de móveis do Llao Llao também atestava seu alinhamento aos tempos modernos além de amparar-se nos modelos tradicionais. Novos desenhos foram criados para madeiras nativas e os bem conhecidos modelos clássicos, como Louis XVI, foram modernizados e liberados de qualquer excesso decorativo. E talvez esse tenha sido o maior logro dessa obra: reinterpretar as qualidades de conforto e informalidade dos móveis do campo, produzidos em madeiras e couros argentinos, com a concisão do desenho moderno.

As cadeiras do salão de jantar –também usadas nos quartos - eram a simplificação de uma cadeira francesa, mas com um buraco para mão, na parte superior do encosto, um detalhe frequente na mobília rural argentina. Muitos dos pés de mesas e consoles tinham formato de cruz, inspirados na simplicidade do cavalete, dos acampamentos militares e, segundo Jean-Michel Frank, em antecedentes da própria região, peças realmente “móveis” que a oligarquia chilena levava no lombo dos cavalos até o porto de Buenos Aires, de onde partiam em transatlânticos com suas comitivas para longas permanências na Europa. Mas também havia pés de troncos cilíndricos e inteiriços, inclusive com a casca. Os móveis dos terraços eram de aspecto totalmente distinto, adaptações das cadeiras de estrutura metálica, principalmente de Mies van der Rohe e Le Corbusier.

No caso específico dos modelos assinados por Jean-Michel Frank, ele mandava os desenhos de Paris para Pirovano, que escolhia pessoalmente os couros e as peles para sua execução, produzia as peças e logo as marcava com o selo *Hecho en Francia, Chanaux & Co.* No hall principal do hotel, Frank criou distintos ambientes com montagens unitárias entre si, mas heterogêneas no conjunto. Havia conjuntos de poltronas e sofás estofados tipo *club chair* de couro cru formando estares mais centralizados; duplas de *club chairs* de couro de vaca preto amparados por uma mesa revestido e os *lounges* da cadeira modelo “elefante”, caracterizada por uma original estrutura linear de madeira estofada em couro de cervo. As peças de Bustillo ocupam espaços coadjuvantes, como a poltrona de estrutura curva de madeira que está no hall interno.

Um ano após sua gloriosa inauguração, em 26 de outubro de 1939, um enorme incêndio arrasou o edifício transformando toda aquela madeira em uma montanha de cinzas; restaram apenas as partes de concreto, as paredes hidráulicas e as lareiras. Alejandro Bustillo, Ignacio Pirovano e os artesãos da COMTE começaram a reconstrução e o remobiliamento imediatamente, em fevereiro de 1940, e a conclusão da obra foi em dezembro do mesmo ano. Porém, a pressa decorrente da necessidade de uma reinauguração imediata deixou consequências na qualidade dos móveis da segunda versão, inferiores aos originais. A área de salões e suítes de luxo foi ampliada, marcando

de forma mais enfática o caráter de hotel exclusivo. O edifício, propriamente, introduz a estrutura em concreto armado e a madeira aparece como revestimento em diferentes versões, principalmente no interior do edifício. E esse toque é mais um ingrediente de um projeto tão difícil de ser classificado e de tantas supostas contradições. Uma delas, aparentemente, é a junção de Bustillo e Jean-Michel Frank.

O primeiro tem lugar pouco definido no cenário da arquitetura moderna argentina e sua diversificada trajetória - composta de material tão variado como palacetes clássicos, grandes edifícios institucionais, a casa de Victoria Ocampo e o Llao Llao – é um dos aspectos fundamentais desse embaraço, ao mesmo tempo que também é aquilo que a distingue. O Llao Llao foi concebido por ele como uma grande casa de campo, com proporções excepcionais. Seu esqueleto de colunas, vigas, ripados e abóbodas de casca muito fina apresenta clara inspiração “perretiana”, mas a carne tem DNA distinto. Internamente há uma retórica pomposa com vestígios inegáveis de grandiosidade, como os forros alveolares de madeira, que aludem decorativamente ao do Panteon romano. Soma-se a isso uma boa dose de roupagem local e um caráter disfarçadamente relaxado e desprezioso. Por razões distintas, a importância de Jean-Michel Frank no cenário da arquitetura moderna argentina é pouco mencionada em textos acadêmicos. Afinal, tratava-se de um decorador estrangeiro. Pior do que isso, ele atendia a uma clientela formada pela elite. Mas essa seria uma redução equivocada da amplitude de seu trabalho. Se é verdade que o francês estava habituado com o luxo europeu, ele adaptou-se muito bem à proposta de caráter pampeiro do hotel. Com extrema habilidade eles, juntamente com a COMTE, criam o hotel e o estilo que se propagou por toda a região, com menor ou maior acerto.

Em sua essência, o estilo Bariloche é bem mais do que uma manifestação pitoresca. Ambos autores compartilham o entendimento de que fazer uma obra ao mesmo tempo contemporânea, luxuosa e local não implicava na adoção de um cardápio determinado de formas, mas no uso de soluções autênticas, coerentes e articuladas não apenas com sua utilidade, mas também com os processos e materiais de sua execução. E que da atemporalidade e simplicidade do classicismo deveria ser extraída a base para um estilo que mantivesse valor e resistisse àqueles tempos de mudança para fundar sobre ela uma nova - mas não inventada - arquitetura argentina. Se a ideia era criar rusticidade elegante, uma categoria de luxo que não fosse incompatível com o meio e nem com o momento histórico, uma novidade baseada na sobriedade clássica e no espírito do Pampa, é justamente isso que eles conseguiram fazer no Llao Llao.

Referências

LEVISMÁN, Martha. **Bustillo en Patagonia**. Buenos Aires: Martha Levisman Editor, 2010.

LIERNUR, Jorge Francisco. **Trazas de futuro. Episodios de la cultura arquitectónica de la modernidad en América Latina**. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2008.

LIERNUR, Jorge Francisco; PSCHÉPIURCA, Pablo. **La red austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y sus discípulos en la Argentina (1924-1965)**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes; Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.

MERWOOD-SALISBURY, Joanna. “On Luxury”. **AA files**, n.58, 2009 p.20 – 27

TEITELBAUM, Mo Amelia. *The Stylemakers - Minimalism and Classic Modernism 1915-1945*. Londres: Philip Wilson Publishers, 2010.